

Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ ст.

Православна церква в сучасній Україні виступає важливим фактором суспільного життя. В сучасних умовах вона не залишається осторонь цілої низки суспільних проблем, виразно та недвозначно формулює своє ставлення до найбільш актуальних питань сьогодення.

Зважаючи на те, що сучасна Православна церква в Україні переживає непрості часи, усвідомлюючи досить гостру міжконфесійну ситуацію в країні хотілося б звернути увагу на особливу сторінку в історії держави – це 50 – 1-а половина 60-х рр. минулого століття. Ці роки були продовженням радянської релігійної політики пов'язаної із намаганням більшовиків усунути церкву із суспільного життя і замінити православну ідеологію комуністичною.

Окреслена в назві проблема видається актуальною з огляду на посилений інтерес науковців до взаємовідносин держави і Православної церкви в українському селі періоду хрущовської “відлиги”.

Мета даного повідомлення полягає в аналізі на конкретних документальних фактах і архівних матеріалах головних причин, тенденцій і особливостей взаємовідносин держави і Православної церкви на селі у досліджуваній період.

Запропонована тема у науковій історичній літературі розроблена явно недостатньо. Серед вітчизняних авторів, котрі аналізують проблему взаємовідносин держави і православної церкви зокрема і на селі, варто виділити статті В. Єленського [1] де аналізуються події в часи хрущовської “відлиги”.

Чи не першою ґрунтовною працею у якій розкрита діяльність УПЦ наприкінці хрущовської відлиги є стаття В.Пащенко [2].

В сучасній вітчизняній історичній науці окремі форми релігійного життя українського селянства досліджуваного періоду, його ставлення до церковної політики тоталітарного режиму відтворили В.Баран і В.Даниленко [3], В.Войналович [4], І.Меркатун [5], П.Панченко [6], І.Романюк [7] та інші.

У досліджуваній період держава по відношенню до Православної церкви продовжувала проявляти все більшу інфантильність. З приходом до влади М.Хрущова відносини держави до церкви ще більше загострилися. Держава все більше посилювала тиск на церкву. Невипадково невдовзі після смерті Сталіна, в числі перших постанов прийнятих ЦК партії під керівництвом М.Хрущова із ідеологічних питань стали дві постанови від 7 липня і 10 листопада 1954 р. про проблеми і завдання атеїстичної пропаганди. Факт взагалі в історії партійного будівництва винятковий, коли протягом 4-х місяців ЦК КПРС двічі приймав крупні рішення по одній і тій же проблемі. І хоч ЦК КПРС 10 листопада 1954 р. у постанові “Про посилення у проведенні науково-атеїстичної пропаганди” зазначав, що не слід допускати адміністративного втручання в діяльність церкви, ображати почуття вірних і священнослужителів, це не змінило партійної стратегії щодо церкви.

Так, у 2-й половині 50-х – 1-й половині 60-х рр. продовжувала насаджуватись централізована безбожність, войовничий атеїзм, затяте переслідування віруючих.

Партійно-державні структури вимагали неухильного посилення й незмінної активізації боротьби із розповсюдженням релігійних поглядів серед населення. Особливу увагу пропагандисти атеїзму звертали на молодь. Ретельно здійснювався контроль над виконанням заборони відвідувати церкви та молитовні будинки. Перед керівництвом органів освіти, дирекціями та педколективами шкіл було висунуто категоричні вимоги будь-що не допускати, щоб учні шкіл бували в церквах.

Так, директор школи с. Грузьке Баришівського району Київської області спробував залишити й закрити на цілу ніч дітей у школі тільки за те, що вони з батьками були у сільській церкві. Батьки, прийшовши до приміщення школи, обурювались: “Коли цього ... від нас заберуть, він не вчить, а лише псує нам дітей”. [8, 278]

Кримський обком комсомолу під час проведення релігійних свят виставляв на підходах до церков комсомольські патрулі, щоб не допускати їх відвідування молоддю. [9, 52]

Також продовжували зніматися з реєстрації храми, що мотивувалося головним чином “значним скороченням” числа прихожан, а також недотриманням діючими громадами законодавства. Починаючи з 1949 і по 1959 рр., число молитовних приміщень, що функціонували зменшилось на 1290 одиниць. У республіці вже був цілий ряд сільських районів, де не залишалось жодного діючого культового приміщення. [10,61] Недіючі храми пристосовувались під потреби установ культури – клуби, кінотеатри, а також використовувались під склади паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, вугілля, під зерно та іншу сільськогосподарську продукцію.

Так, п'ять діючих православних церков у селах Медівка, Хмелівка, Ново-Животів, Бугаївка і Животівка Оратівського району Вінницької області були засипані зерном. Таке ж становище було і в церкві с. Потоки Немирівського району. Складами зернових ставали діючі церкви в селах Сироватинці Смотрицького і Вербородинці Старо-Костянтинівського районів Кам'янець-Подільської області. [11, 1, 4, 5]

Люди намагались пояснити, що церкви руйнуються, а віруючим не дають можливості помолитись у храмі, а позитивних відгуків вони не дочекалися.

В 1958 р. в Україні було закрито 64 церкви, або в 6,4 разів більше, ніж у попередньому році, 1960 р. – 747 церков, або в 12,1 разів більше ніж у 1958 р. [12, 5] Особливо така політика була спрямована на село, де ще більша частина сільського населення були віруючими.

У разі випадків на віруючих здійснювався прямий тиск з вимогами негайного відходу від релігії, що супроводжувався різноманітними формами дискредитації православної церкви та її священнослужителів. Так, на території Вінницької області за два повоєнні десятиріччя від сану священника “добровільно” відмовилось 6 чол., у Дніпропетровській області “залишили” церковну службу більше 50 чоловік, Запорізькій – 7, Кіровоградській – 16 служителів культу. [13, 3, 10-15]

Суттєві зміни в законодавстві відбулися на початку 60-х рр. із прийняттям Закону про культу і постанови Ради Міністрів СРСР від 16 березня 1961 р. за № 263 “Про посилення контролю за виконанням законодавства про культу”. В них вже обмежувалися можливості відкриття церков і значною мірою спрощувалась процедура закриття діючих церков. Культові об'єкти тепер могли бути закритими на основі акту технічної комісії та висновку уповноваженого в справах церкви при облвиконкомі. [14, 1]

Так, в липні 1962 р. виконком Вінницької обласної Ради депутатів трудящих приймає рішення за №477 “Про вилучення приміщення церков, які використовувались у довоєнний час під сільські клуби, під склади зерна, а також про знесення аварійних молитовних будинків”. З цією постановою зразу ж в одинадцяти районах області – Барському, Бершадському, Брацлавському, Жмеринському, Вінницькому, Крижопільському, Літинському, Муровано-Куриловецькому, Тульчинському, Чернівецькому та Ямпільському районах закривались, або, передавались під інші цілі храми Руської православної церкви. В 12 селах області приміщення церков знову передавались під сільські клуби. Велику церкву в с. Гарячківка Крижопільського району передали під кінотеатр, а релігійну громаду з реєстрації зняли.

Сільські церкви в Мальцівцях – Барського, Піски – Бершадського, Тернівцях – Крижопільського, Довжику і Миронівці Ямпільського районів продовжували використовувати як і до війни, під зернохосовища. Церкви в селах Киянівка – Барського та Забужжя – Брацлавського районів виконком обласної Ради дозволив знести як аварійні. У окремих селах церковні будівлі передавались під навчальні класи, шкільні майстерні, під дитячі ясла та спортзали (Саїнки – Чернівецького, Ставки - Піщанського районів тощо).[15, 119]

Калинівський райвиконком Вінницької області зняв з реєстрації релігійні громади в селах Заливанщина і Глинське, мотивуючи це їх розпадом общини, хоча насправді ніякого розпаду цих громад не було.[16, 25]

Отже, можна констатувати, що на початку 60-х років ХХ ст. в Україні було “підведено” законодавчу базу під політику обмеження діяльності церкви. Це й надалі дозволяло активніше вилучати культові споруди.

Закриття приміщень здійснювалось з такою інтенсивністю, що це наштовхувало на думку про наявність якогось конкретного, до того ж дуже напруженого плану здійснення цього. Адже лише протягом другого півріччя 1961 р. в країні було знято з реєстрації 850 православних церков. [17, 25]

Загальні наслідки вилучення культових споруд у релігійних громад України були такими, що їм важко підшукати аналогічне. За 20 післявоєнних років у республіці з реєстрації було знято 4847 церков і молитовних будинків РПЦ. Левова їх частка припадала на 1959-1964 роки – 3933.[18, 75]

Із загальної кількості знятих з реєстрації релігійних громад майже 85% припадало на сільську місцевість, тобто на села і селища України.

Таким чином, не дивлячись на те, що з перших років радянської влади в суспільстві формувалась атмосфера нетерпимості до любых проявів релігійності, усе ж у свідомості певної частини селянства і в післявоєнні роки залишалася віра в Бога.

Примітки

1. Єленський В. Суворя “відлига”. Замітки про антицерковну компанію кінця 50-х початку 60-х років // Людина і світ. – 1990. – № 6-7.
2. Пащенко В. Російська православна церква наприкінці хрущовської “відлиги”// Український історичний журнал. – 2001. – № 5.
3. Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-ті рр.) // Україна крізь віки. – К., 1999. – Т. 13.

4. Войналович В. Політико-правові засади національно релігійної політики в Україні кінця 50-х – першої половини 60-х рр. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Збірник статей: Вип. 2. – К., 1997. – С. 193-218.
5. Меркатун І. Антирелігійна компанія 50-60-х років на Україні // Український історичний журнал. – 1991. – № 10. – С. 70-76.
6. Панченко П. Релігійні конфесії в Україні (40-і – початок 90-х рр.). Історичні зошити. – К., 1993.
7. Романюк І. Державна політика руйнування церков на селі у 1950-60-ті рр. в Україні // Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”. – К., 2001. – № 11.
8. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі ЦДАГО України). – Ф.1. – Оп. 24. – Спр. 12.
9. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 324.
10. ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 188.
11. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1104.
12. Панченко П. Релігійні конфесії в Україні (40-ві початок 90-х рр.). – К., 1993.
13. ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 434.
14. ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 2. – Спр. 425.
15. Романюк І. Державна політика руйнування церков на селі у 1950-60-ті рр. в Україні // Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”. – К., 2001. – №11.
16. ЦДАВО України. – Ф. 4648. – Оп. 1. – Спр. 448.
17. Єленський В. Суворя “відлига” . Замітки про антицерковну компанію кінця 50-х – початку 60-х років // Людина і світ. – 1990. – № 6.
18. Меркатун І. Антирелігійна кампанія 50-60-х років на Україні // Український історичний журнал. – 1991. – № 10.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006